

FARZANDLARIMIZNING BO'SH VAQTIDAN UNUMLI FOYDALANIB ULARGA KITOBNI SEVISHGA O'RGATISH

ARSLONOVA GULJAHON SAFAROVNA

JIZZAX VILOYATI FORISH TUMANIDAGI

76 MAKTABNING BOSHLANG'ICH SINFI

O'QITUVCHISI

Annotatsiya; Ushbu maqola farzndlarimizni bo'sh vaqtini unumli o'tkazish va ularni kitobni sevishga va kitobxonlikga o'rgatish usullari va metodlari va avzalliklari haqida fikr yuritiladi. Boshlang'ich sinf o'quvchilarining yoshiga va qiziqishiga qarab ota onalarimiz bilan hamkorikda farzandimizga kitob sovg'a qilishimiz kitob bilan dostlashtirishimiz va bu bilan yuqori samaradorlikga erishish usullari ,avzalliklari haqida to'xtalib o'tamiz

Kalit so'zlar; Badiiy kitob , unumli foydalanish, mutolaa, mutolaa zavqi, asar, hikoya ertak, topishmoq, sifatli ta'lim, fikrlash, o'rnak olish, taasurot, ijobiy hislat, salbiy hislat.

Yaxshi kitob dono odam bilan suhbat qurishni ayni o'zginasi. Kitobxon undan bilim va voqelikni umum- lashtirish va hayotni anglash, xislat- larini oladi.

Sh.M.Mirzyoyev.

Aholi va avvalo yoshlarning ma'naviy ma'rifiy, badiiy estetik talablariga javob beradigan kitoblarni yuksak sifat bilan chop etish, nashriyotlar va

ijodkorlar faoliyatiga ko'maklashish, bolalarga mo'ljallangan adabiyotlarni chop etishni qo'llab quvvatlash;

milliy va jahon adabiyotining eng sara namunalarini

tarjima qilish, mutolaa madaniyatini yuksaltirish, respublikaning olis

hududlarida va yoshga doir kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish;

kitob savdaosini tashkil etish tartiblarini sodd-

lashtirish, yangi nashr etilgan kitoblarni etkazish va axborot manbala-

rini tarqatish tizimini takomillashtirish;

kitob yetkazib beruvchilarni zamonaviy ijtimoiy

ehtiyohlarga moslashtirish, infratuzilmani yaxshilash axborot kutubxona

markazlarini chop etadigan bosma nashrlar va ularning electron kata-

loglarini tuzish hamda tizimli ravishda yangilab borish;

aholining kitobxonlik darajasi va kitobga qiziqishi-

ni tizimli o'rganib borish, kitobxonlik madaniyatini rivojlantirishga qara-

tilgan loyiha va tanlovlarni tashkil etish, kutubxonachi kadrlar salohiya-

tini oshirish.

xorijiy asarlarga onlayn buyurtma berish

ularni respublika hududiga olib kelish va tarqatish tizimini hamda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish bo'yicha xalqaro hamkorlikni kengaytirish.

2020- 2025-yillarda kitobxonlik madaniyatini rivojlantirish va qo'llab quvvatlash milliy dasturiga muvofiq.

O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 –yil 2-martdagi PF-5953-son Farmoni bilan tasdiqlangan.

Ta'lim tizimini oshirishda hamma vaqt o'qituvchilar mas'ul. Shunday ekan talim sifati oshishi uchunbu ishni biz ota onalar bilan olib borishimiz zarur. Oila, umum ta'lim matablari va mahalla muassasalarining izchil va amaliy hamkorligi talim sifatining yuqori shakillanishini taminlaydi. Bu haqida professor M. Quronovning quyidagi fikri ushbu sohadagi aloqalarning zarur ekanligini ko'rsatadi.

„Yoshlarni imonli –etiqotli ,aql-zakovatli irodasi mustahkam, Bilimli va dono qilib tarbiyalash, o'z yurti tarixi qadriyalari hamda bu-buk ajdodlarimizning ilmiy va ma'naviy merosiga sadoqat ruhida kamol toptirish avvalo oiladan, ota –onalar o'g'itidan boshlanib balog'at yoshigacha bo'lgan davr va undankeyingi bosqishlarda ham izchil amalga

oshirilishi lozim. Inson hayotining dastlabki davrlarida oddiy maslahatlar ,savol javoblar shaxsiy ibrat vositasida amalga oshirilgan ishlar keyinchalik murakkab o'qitish va tarbiya usullari yordamida ,jumladan interfaol usullar breynshtorminglar vositasida amalga oshiriladi.

Hozirgi vaqtda o'qituvchilar ,ota –onalar va o'quvchilar uchun barcha imkoniyatlar mavjud. Ota onalarga o'qituvchilar masofadan turib ham turli xil metodlarni tavsiya etishlari mumkin. Bolalar shoiri X .To'xtaboyevning „Sexrli qalpoqcha ” „Peshonasiga televizor yopishgan bolaning sarguzashtari ” kabi asarlari o'quvchilar bilimlarini yanada kengaytirib ,mutolaa zavqini his etadilar va juda yaxshi tasurotlar oladilar. „Sehirli qalpoqcha ” asardagi Hoshimjonning sarguzashtlari haqida so'zlab berish, uquvsizlik, talandsizlik va bilimsizlik bilan hech bir kasbni uddalolmasligimizni tushintirishimiz lozim. „Peshonasiga televizor yopishgan bola ” asaridagi Omonboyning peshonasiga televizor yopishib qolgani va Telebola laqabini olganligi va uning maroqli sarguzashtlari haqida mutolaa qilish ham juda maroqlidir. G'ofur G'ulomning „Shum bola” asaridagi shum bolaning o'ylamay qilgan ishlari, yolg'onlari haqida va ularning salbiy oqibatlari ,kattalarning tanbehlari yolg'onning umri qisqa ekanligi haqida uqtirib o'tishlari lozim. Bu asarlar farzandimizni faqat ijobiy tamonga undovchi asarlardir. Kitob o'qish va asarlarning tasiri

quyidagi jadvalda ko'rsatilgan.

Asarlarning va hikoyalarning ta'siri

Bolani ilhomlantiradi ijobiy

Salbiy holatlarga undovchi

hislatlarni uyg'otadi harakatlarni yo'qotishga

yordam beradi

Bolaning kitobga mehri
qilmaydigan

Erinchoqlik va vazifa

yanada oshadi

hislatlardan vos kechadi

Bo'sh vaqtini kitob o'qish
o'yinqaroqlikdan

Bekor o'tirish

bilan o'tkazadi

vos kechadi

Bundan tashqari bolalar shoirlari Z.Diyorning „Kitob mening do'stimsan”

Quddus Muhammadiyning „Ahmatjonning kitobxonligi”, Kavsar Turdiyeva-

ning „G'oz hunaring oz”, „Ibn hattot o'qi kitob”, Anvar Obitjonning „Bo'ring

do'ktor bo'lganligi” hqida ertak va sherlarni mutola qilish ham bolajonlarimi-

mizda katta tasurot uyg'otadi.

Natija shunday xulosaki farzandlarimizning har tamonlana bilimli bo'lib voyaga yetishida kitobning ro'li katta .Ota-ona va o'qituvchi bolaning nozik his tuyg'ularini payqay olishi,qiziqishlarini inobatga olishi kerak.Farzandlarimizning barcha ijobiy va salbiy hususiyatlari avvalo oila da shakillanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yhati .

- 1.O'zbekiston resublikasi Prezidenti Sh .Mirziyoyev „Yangi O'zbekiston strategiyasi’’ 2022-yil
- 2.Boshlang'ich sinflarda „Ona tili o'qitish metodikasi’’ Karima Qosimova , Safo Matjonov ,Xolida G'ulomova , Sharofat Yo'ldosheva ,Sharofjon Sariyev Toshkent 2022 yil
- 3.„Kichik maktab yoshidagi o'quvchilarning ma'naviy tarbiya asoslari’’ N.X.To'aquova,I.X.To'raqulova.Toshkent 2013-yil.
- 4.Pedagogika fanining DIDAKTIKA qismidan ma'ruzalar matni Toshkent 2004
- 5.Umum ta'lim fanlari metodikasi jurnali 2014-yil aprel N-4(40)